

Reporte Semanal do Bitcoin

24/04/2022
Vol. 1, N° 8/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio
Hoffmann e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 8/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

08 Curso completo de Blockchain do MIT.

Como incentivo ao conhecimento no mundo de criptomoedas, estamos compartilhando com vocês um curso completo sobre Blockchain e Bitcoin dado pela MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), o professor é nada mais e nada menos que Gary Gensler, atual Presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

São mais de 30 horas de conhecimento puro sobre esse mundo. Após esse curso você estará por dentro de todo o que se entende por criptomoedas.

1. Introduction for 15.S12 Blockchain and Money, Fall 2018

<https://bit.ly/2OJuytm>

2. Money, Ledgers & Bitcoin: <https://bit.ly/39ZNT0P>

3. Blockchain Basics & Cryptography

<https://bit.ly/3wQyqdi>

4. Blockchain Basics & Consensus: <https://bit.ly/324YyTI>

5. Blockchain Basics & Transactions, UTXO and Script Code: <https://bit.ly/3taJ9Nu>

Continua...

6. Smart Contracts and DApps: <https://bit.ly/2PZPixo>
7. Technical Challenges: <https://bit.ly/3a4RgDy>
8. Public Policy: <https://bit.ly/3tbc6ZH>
9. Permissioned Systems: <https://bit.ly/2OH3CKF>
10. Financial System Challenges & Opportunities: <https://bit.ly/3mGhK3n>
11. Blockchain Economics: <https://bit.ly/3tfKFxC>
12. Assessing Use Cases: <https://bit.ly/3uKKTxi>
13. Payments, Part 1: <https://bit.ly/3mGq0k7>
14. Payments, Part 2: <https://bit.ly/3g2djyH>
15. Central Banks & Commercial Banking, Part 1: <https://bit.ly/3a4Bt81>
16. Central Banks & Commercial Banking, Part 2: <https://bit.ly/2Q06X8d>
17. Secondary Markets & Crypto-Exchanges: <https://bit.ly/3gbschY>
18. Primary Markets, ICOs & Venture Capital, Part 1: <https://bit.ly/32ac4Fk>
19. Primary Markets, ICOs & Venture Capital, Part 2: <https://bit.ly/3a4urA4>
20. Post Trade Clearing, Settlement & Processing: <https://bit.ly/3t6NOjn>
21. Trade Finance & Supply Chain: <https://bit.ly/2PZcE6v>
22. Digital ID: <https://bit.ly/2Qj0tkR>
23. Conclusion: <https://bit.ly/3a4STBa>

Análise do Bitcoin

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO DIÁRIO COM TENDÊNCIAS

- Durante a semana que passou vimos o preço navegar acima da LT (Linha de tendência) traçada, porém mesmo fazendo topos e fundos ascendentes o preço voltou a cair.
- Esta reversão deve sempre ser analisada em tempos menores, no gráfico diário é normal o preço fazer testes em suportes e fundos.
- A mima 610, como pode ser observado historicamente, está em um suporte muito forte, haja visto a quantidade de vezes que o preço bateu e voltou a subir;
- Por enquanto o preço se mantém acima do suporte esperado, situação parecida com a semana anterior;

Para novas compra devemos esperar sinais, preferencialmente topos e fundos maiores e tempos menores, por exemplo de 1 hora.

- ROCK's indicando tendência de retomada de alta, mesma situação de semana passada;

Gráfico do Bitcoin (2 horas)

- Para realizar aquisições com mais segurança devemos esperar topos ascendentes em tempos menores Sugestão 1 hora ou 2 horas. Devemos traçar linhas de tendência e esperar rompimentos;
- Acima está representada o comportamento de 2 horas onde pode-se observar que tivemos topos e fundos ascendentes e, posteriormente, perdemos a ascendência e o preço volta a fazer topos e fundos descendentes.
- Para novas aquisições esperar topos e fundos ascendentes como está na previsão.

Por enquanto o cenário **não está favorável para novas comprar**, é preciso aguardar evidências.

Os alvos projetados do Bitcoin são animadores, porém como estamos em uma consolidação em tempos menores precisamos esperar o preço decidir seu rumo.

Gráfico Semanal do Bitcoin

- Cenário geral parecido com o da semana anterior, cumprindo a previsão;
- As Linhas de Tendência pretas, representam posição de atenção;
- O círculo indica região de atenção, com suportes fortes nesta área.

OBS: Espere sempre um melhor momento de investir, não teremos certezas, mas podemos amenizar erros usando como base a Análise Gráfica para Ativos Financeiros. Bons trades a todos.

Bitcoin Fear & Greed Index

Multifactorial Crypto Market Sentiment Analysis

Now:
Extreme Fear

alternative.me

Last updated: Apr 25, 2022

A semana inicia com sensação de medo extremos dos investidores em relação ao BTC.

Feedback sobre acontecimentos desde a primeira publicação.

Data	Endereço do Report	Previsão Topo (U\$)		Previsão Pullback (U\$)	
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
01/03/2022	https://zenodo.org/record/6399485#.YmXeOOfMK00	45,800	45,300	40,500	37,400
A previsão foi atingida no período de uma semana, porém, o valor não parou de cair atingindo na próxima semana o alvo mais abaixo.					
07/03/2022	https://zenodo.org/record/6399482#.YmXmsOfMK00	44,900	42,500	37,400	37,260
Após o toque da mima 610 dupla, a previsão era da valorização até o topo previsto, <u>ocorreu</u> mas não na semana, antes tivemos mais um <i>pullback</i> .					
13/03/2022	https://zenodo.org/record/6399468#.YmXotufMK00	44,900	47,850	37,050	37,600
O preço iniciou sua subida, mas não chegou ao alvo durante a semana, mas, como previsto, chegou no alvo dias posteriores. Alvos acima anunciados iguais a semana anterior com alvo anunciado maior se acaso o preço rompa a resistência anterior (U\$ 49,600)					
20/03/2022	https://zenodo.org/record/6399481#.YmXuYufMK00	44,300	45,133		
Anunciado o engolfo semanal que caracterizaria nova força para que o preço atinja os alvos altos anunciados alinhado ao provável cruzamento das MIMAS 17 com 34.					
27/03	https://zenodo.org/record/6399479#.YmXtAufMK00	47,800	48,034	40,600	-
Atingimos o alvo e realizamos o <i>pullback</i> , no último caso, não foi durante a semana, levamos mais dias para isto ocorrer.					
04/04/2022	https://zenodo.org/record/6411739#.YmXukOfMK00	-	-	41,500	41,740
Anunciado a continuação do <i>pullback</i> com previsão acima referenciada.					
11/04/2022	https://zenodo.org/record/6446775#.YmXvtufMK00			37,800	38,400
Recomendado surgimento de topos e fundos ascendentes, no período de 1 hora, este fato não ocorreu durante a semana, o que inviabilizaria novas aquisições. A ascendência de topos e fundos ocorreu no novo suporte indicado.					
17/04/2022	https://zenodo.org/record/6467547#.YmXxc-fMK00				
Recomendação seria de esperar em 2 horas topos e fundo ascendentes com provável cenário de compra em torno de U\$ 38,800, tivemos o primeiro topo maior em 20/04/2022, porém, o <i>pullback</i> não retornou ao ponto previsto. Em 22/04/2022 chegou ao ponto previsto, mas não fez pivô e continuou a queda fazendo fundos descendentes.					

Faça nossos cursos

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

APRENDA A MINERAR E A MONTAR UMA ESTAÇÃO BÁSICA DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS.

30 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

A promotional poster for an NFT course. The background is dark blue with a glowing circuit board pattern. At the top center is the Amauta logo, which includes a stylized 'A' with a flag and the text 'Amauta INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL'. In the center, a large glowing hexagon contains the text 'NFT' in large white letters, with 'NON-FUNGIBLE TOKEN' below it. Above and below 'NFT' are five dots. To the right of the central hexagon is a smaller hexagon containing a music note icon. At the bottom of the poster, a white rectangular box contains the text 'APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S' and '14 DE MAIO DE 2022'. Below this box is a play button icon. At the very bottom of the poster, the website 'cursos.amauta.com.br' is written in white.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

.....
NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN
.....

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
14 DE MAIO DE 2022

cursos.amauta.com.br

[**cursos.amauta.com.br**](https://cursos.amauta.com.br)

Faça nossos cursos

Oportunidades em
Renda Fixa: Onde
investir hoje com
segurança e ótima
rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

21 de maio de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL